

ALIMENT MAJBURIYATINING QONUNYI TARTIBLARI

Raxmatov Nozimjon G'aforovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2-son Toshkent akademik
litseyi Huquqshunoslik fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10440577>

Annotatsiya. Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 4-moddasiga ko'ra, har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqi yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishga haqli. Bu huquq mamlakatimizdan chiqishi vaqtincha cheklangan aliment to'lovchi shaxslarga ham tegishlidir.

Kalit so'zlar: aliment, majburiyat, sud, tartib, metod.

Aytish kerakki, ma'muriy sudlar tomonidan 2022 yilning birinchi yarmi davomida ommaviy-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan 7 ming 704 ta ma'muriy ish ko'rib chiqilgan. Xususan, davlat ijrochisining aliment to'lovchi shaxsni mamlakatimizdan chiqishini vaqtincha cheklash haqidagi qarorini haqiqiy emas, deb topish to'g'risidagi ishlar ham shular sirasiga kiradi.

Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar oldindan to'langan yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lsa, davlat ijrochisi to'lov yoki garov shartnomasi to'g'risidagi tegishli hujjat olingan kunning ertasidan kechiktirmasdan manfaatdor shaxslar, ichki ishlar organlari va Davlat chegarasini qo'riqlash organlarini qarzdor jismoniy shaxsning mamlakatimizdan chiqishga oid cheklovi olib tashlangani to'g'risida yozma ravishda xabardor qiladi. Bunda garov qiymati qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqining ikki yuz ellik baravaridan kam bo'lmasligi lozim.

Biroq amaliyotda ayrim davlat ijrochilari ushbu qonun talablarini noto'g'ri talqin qilgan holda ijro hujjati bo'yicha qarzi yo'q va aliment to'lashdan bo'yin tovlamagan aliment to'lovchi shaxslarga ham mamlakatimizdan chetga chiqishda sun'iy cheklov qo'yishdek salbiy holatlar uchrab turibdi.

Ular bundan norozi bo'lib, ma'muriy sudlarga murojaat qilganda ularning talablari rad etilayotganidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Chunki qayd etilgan ushbu qonun talabi umumiy qoida bo'lib, "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunning 7-moddasida nazarda tutilgan barcha ijro hujjatlari bo'yicha amal qiladi. Qonunda sanab o'tilgan ijro hujjatlaridan faqat aliment undirish haqidagi ijro hujjati bo'yicha maxsus qoidalar boshqa qonun va me'yoriy hujjatlari bilan belgilangan.

Ya'ni, Oila kodeksining 145-moddasiga ko'ra, aliment to'lashi shart bo'lgan shaxs doimiy yashash uchun yoki uch oydan ortiq muddatga chet davlatga

ketayotganida qonunga muvofiq o'zi ta'minot berishi lozim bo'lgan undiruvchilar bilan ushbu kodeksning 130-134-moddalariga asosan aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzishi shart.

Aliment to'lash to'g'risida kelishuvga erishilmagan taqdirda manfaatdor shaxs aliment miqdorini pul bilan to'lanadigan qat'iy summada belgilash va alimentni bir yo'la to'lash to'g'risida yoki aliment evaziga muayyan mol-mulkni berish yoxud alimentni boshqa usulda to'lash to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilishga haqli.

Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar oldindan to'langan yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lsa, shaxs aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzish majburiyatidan ozod etiladi. Alimentlarni oldindan to'lash, shuningdek aliment to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov shartnomasini tuzish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 6 oktyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan "Alimentlarni oldindan to'lash, shuningdek, aliment to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov shartnomasini tuzish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 5-bandiga ko'ra, alimentlar summasini oldindan to'lash yoki alimentlar to'lash majburiyatini ta'minlash bo'yicha garov taqdim etish faqat qarzdorning aliment to'lovlaridan qarzdorligi bo'lmagan taqdiragina amalga oshiriladi.

Nizomning 8-bandida alimentlarni oldindan to'lash yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasining tuzilishi davlat ijrochisi yoki sud tomonidan qarzdor jismoniy shaxsning ilgari belgilangan mamlakatimizdan chiqishini vaqtincha cheklashni olib tashlash uchun asos hisoblanishi ko'rsatilgan.

Ana shu talablardan ko'rinishicha, aliment undirish haqidagi ijro hujjati bo'yicha qarzdor jismoniy shaxsning mamlakatimizdan chiqish huquqini vaqtincha cheklash uchun uning aliment to'lashdan bo'yin tovlashi emas, faqatgina aliment undirish haqidagi ijro hujjatining o'zi kifoya qiladi. Aks holda, yuqorida qayd etilgan qonun va nizomda ko'rsatilgan qoidalar hech qanday ahamiyat kasb etmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isakovna, I. R. (2023). LITERARI THE ROLE OF IMAGE ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE PROGRESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(07), 48-52.
2. Mo'minjonovna, B. M. (2023). THE ROLE OF OVARIAN RESERVE IN THE FORMATION OF INSUFFICIENT OVARIAN RESPONSE IN IN VITRO

FERTILIZATION CYCLES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 614-617.

3. Мо'минjonovна, В. М. (2023). REPRODUCTIVE CHANGES IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE. European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology, 1(5), 53-56.

4. Gazizova, L. K., & Ermatova, B. O. (2023). SOME ASPECTS OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 28-34.

5. Ermatova, B. O., & Gazizova, L. K. (2023). RELEVANCE OF OPEN ANGLE GLAUCOMA IN ELDERLY PEOPLE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(21), 26-31.

6. Ёдгоров, Ж. Ж. (2022). КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ. Scientific progress, 3(4), 61-65.

7. ЁДГОРОВ, Ж. Ж. (2022). БОЛАЛАРДА КЕЧУВЧИ ТУТҚАНОҚ ХУРУЖИ ВА ЭПИЛЕПСИЯ: УНИНГ САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ ХУСУСИДА. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(2), 130-134.

8. Jurayevich, Y. J. (2023). Neurological, Psycho-Emotional and Some Biochemical Properties of the Pharmaco-resistant Form of Epilepsy, Treatment Tactics. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 400-403.

9. Yodgorov, J. J. (2023). EFFECTIVENESS OF USING MODERN ANTI-EPILEPTIC DRUGS IN PREGNANT WOMEN. Open Access Repository, 4(3), 711-715.

10. Bahodirovich, I. M. (2023). XURUJSIMON SHIZOFRENIYA REMISIYASIDA DEPRESSIYA KLINIKASI VA DAVOLASH. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(6), 94-97.

11. Bahodirovich, I. M. (2023). SHAXS XUSUSIYATI PATOLOGIYALI O'SMIRLARDA RUHIY FAOL MODDALAR SUSTEMOL XUSUSIYATLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(8), 5-8.

12. Istamov, M. B. (2023). NEW APPROACHES AND CURRENT RESEARCH IN THE FIELD OF PSYCHIATRY. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 19-24.

13. Istamov, M. B. (2023). SHIZOFRENIYANING NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 13-18.

14. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка), Ilim Нам Jamiyet, 72.

15. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 55-63.
16. Tursunboev, B. (2022). Zamonaviy ingliz media diskursida" musulmon olami" tushunchasi tahlili. Qar Du xabarlarlari.
17. Bektosh, T. B. N. T. T. (2023). Reinterpretation of Islam and Muslim Terms in Western Mass Media. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 386-392.
18. Normurotovna, I. G. (2022). THE SPIRITUAL-PHILOSOPHICAL LEGACY OF IBN SINA AS PER NEWLY ESTABLISHED FINDINGS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 143-147.
19. Иззатуллаева, Г. Н. (2022, November). АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-63).
20. Izzatullayeva, G. N. (2023). ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTINING FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 756-759.